

UGNAYAN NG ANTAS NG PAGGAMIT NG SOCIAL MEDIA AT AKADEMIKONG PAGGANAP SA FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA JUNIOR HIGH SCHOOL

Jessica T. Badar, Aprell L. Abellana

College of Education, Central Mindanao University, Musuan, Bukidnon, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17681460>

ABSTRACT

Sinuri ng pag-aaral na ito ang ugnayan sa pagitan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap sa Filipino ng mga mag-aaral sa Junior High School ng San Martin Agro-Industrial National High School para sa taong panuruan 2025-2026. Purposive sampling ang ginamit ng mananaliksik bilang paraan ng pagpili ng mga respondente. Gumamit din ng deskriptibong korelasyonal sa pag-aaral na ito. Deskriptibo para sa pagtukoy sa antas ng paggamit ng social media partikular na sa akademiko, pakikipag-ugnayan, libangan, at impormatibo gamit ang instrumentong Social Media Usage Questionnaire na may Likert na Iskala na may 5 antas. Korelasyonal naman sa pagsuri sa makabuluhang ugnayan sa pagitan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap sa Filipino. Ayon sa pangkalahatang resulta ng pag-aaral na ito, natuklasan na may makabuluhang ugnayan ang paggamit ng social media para sa libangan at impormatibo sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Samantalang ang paggamit para sa akademiko at pakikipag-ugnayan ay walang makabuluhang ugnayan, na nangangahulugang hindi awtomatikong nakaaapekto ang social media sa marka ng mag-aaral maliban kung ito ay ginagamit nang may layunin at gabay. Ipinakita ng pag-aaral na ito na nakadepende sa layon at paggabay sa paggamit ng social media kung may makabuluhan o walang kabuluhan ito sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Bunga nito, hinihikayat ang mga guro sa pagtuturo ng responsable at wastong paggamit ng social media sa proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nararapat na suportahan ng mga namumuno katulad ng punong-guro ang mga guro sa pagsasama ng social media sa kanilang paraan ng pagtuturo at mga gawaing pangklase.

Keywords: *Social Media, Antas ng Paggamit, Filipino, Akadamikong Pagganap, Korelasyonal*

INTRODUCTION

Sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, napadadali nito ang pagpadadala ng mga mensahe at pakikipag-usap sa mga taong malalayo sa isa't isa. Tumutulong din ang mga ito na mapadali ang mga gawaing pantao sa mabilisang paraan. Dahil sa magkabilaang eksperimentasyon at paggawa ng mga makabagong teknolohiya, umusbong ang social media kung saan naging kawilihan ng mga taong gamitin. Pinakakilala ang facebook, youtube, tiktok, instagram, at twitter na mga social media sites sa Pilipinas (Ocampo, 2022). Sa limang ito, ang facebook at twitter ang nangunguna para sa pagbabahagi ng kontekstuwal na mga post. Ang youtube at tiktok naman ay lunsaran ng iba-ibang klase ng bidyu habang ang instagram ay para sa mga estetik na larawan. Maliban pa sa mga ito, may mga naglipana rin na mga social media sites ngunit hindi ganoon ka popular tulad ng mga nabanggit.

Sa kasalukuyan, ang social media ay hindi na lamang simpleng plataporma ng komunikasyon kundi naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay, maging ng mga mag-aaral. Ang Pilipinas ay may pinakamalaking bilang ng gumagamit ng social media sa mga nasa edad na 13 hanggang sa 19 taong gulang na kadalasang edad ng mga nasa Junior High School. Mahigit 86 milyong Pilipino ang aktibong gumagamit ng social media, at malaking porsyento nito ay mga kabataan, ito ay ayon sa ulat ng We Are Social, at Hootsuite (2024).

Para sa mga mag-aaral, nagiging daluyan ito ng kaalaman at impormasyon. Maraming guro ang gumagamit ng social media bilang tulay ng pagtuturo, lalo na noong panahon ng pandemya, kung kailan naging pangunahing kasangkapan ang mga online platform para sa klase. Gayunpaman, hindi maitatangi na kalimitan ding nagiging hadlang ang social media sa pag-aaral, lalong lalo na kung ito ay nauuwi sa labis na oras para sa libangan, panonood ng video, pakikipag-chat na walang kaugnayan sa akademiko.

Sa larangan ng asignaturang Filipino, mahalagang pagtuunan ng pansin kung naaapektuhan ng paggamit ng social media ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ang Filipino ay isang asignaturang may malaking papel sa pagpapayabong ng kritikal na pag-iisip, kasanayan sa pagbasa, pagsulat, at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ang pagkakuha ng mababang akademikong pagganap sa Filipino ay maaaring palatandaan ng kakulangan sa pokus, disiplina, at epektibong paggamit ng oras ng mga mag-aaral.

Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, mabibigyang linaw kung ang social media ay isang tulay tungo sa mas mataas na pagkatuto o isang balakid na makaaapekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Junior High School ng San Martin Agro-Industrial National High School sa taong panuruan 2025-2026.

Research Questions

Ang mga pangunahing suliranin ng pag-aaral na ito ay matukoy ang antas ng paggamit ng social media, masuri ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral, at para matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Junior High School ng San Martin Agro-Industrial National High School, taong panuruan 2025-2026. Ang mga sumusunod ay ang mga tiyak na katanungan:

1. Ano ang antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School ayon sa:
 - a. Akademiko
 - b. Pakikipag-ugnayan,
 - c. libangan
 - d. Impormatibo?
2. Ano ang ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School?
3. May makabuluhang ugnayan ba sa pagitan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School?

METHODOLOGY

Sa pagsisikap na matukoy ang ugnayan sa pagitan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap ng mga mag-aaral, ginamit ng mananaliksik ang deskriptibong korelasyonal na disenyo na pag-aaral. Isinagawa ang pag-aaral na San Martin Agro-Industrial National High School sa taong panuruan 2025-2026. Ang mga respondente ay mula sa Junior High School ng paaralang nabanggit. Ang kabuoang populasyon ng Junior High School na mag-aaral ay 454. Mula sa populasyong ito, 200 ang napiling respondente sa pamamagitan ng purposive sampling, kung saan ang mga kalahok ay pinili dahil sila ay nagmamay-ari ng cellphone at may mga social media accounts.

Para matukoy ang antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Junior High School ng paaralang San Martin Agro-Industrial National High School sa taong panuruan 2025-2026, ang instrumentong ginamit ay isang talatanungan mula sa pag-aaral nina Fainida Eppie Dimacangun at Junge Guillena na pinamagatang Social Media Usage and the Academic Performance of Filipino Junior High School Students. Ang talatanungan na ito ay orihinal na akda nina Gupta at Bashir (2018) na ang tawag ay Social Networking Usage Questionnaire (SNUQ). Ang nasabing talatanungan ay orihinal na binuo upang sukatin ang iba't ibang dimensyon ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral. Ang talatanungan ay binubuo ng dalawang bahagi, ang una ay tungkol sa propayl ng respondente, kasali na rito ang akademikong pagganap sa Asignaturang Filipino. Ang pangalawang bahagi naman ay kakikitaan ng iba't ibang tanong tungkol sa antas ng paggamit ng social media partikular na sa mga usaping

akademiko, pakikipag-ugnayan, libangan, at impormatibo. Ang bawat pahayag sa talatanungan ay sasagutin gamit ang Likert Scale (mula 1–Hindi Kailanman hanggang 5–Palagi). Pangalawa ay ang dokumentadong marka na akademikong pagganap sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral mula sa Junior High School ng San Martin Agro-Industrial National High School.

Sa pag-aaral na ito, ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa Kagawaran ng Edukasyon – Division of Malaybalay City Superintendent sa pamamagitan ng punong-guro ng San Martin Agro-Industrial National High School, na gawing lokal ng pag-aaral ang paaralan at gamitin ang dokumentadong marka ng akademikong pagganap sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral mula sa Junior High School ng San Martin Agro-Industrial National High School. Sumunod, humingi ng permiso sa mga mag-aaral na maging respondente at paghingi ng consent sa kanilang mga magulang. Huli, pagsasagawa ng sarbey.

Ang mga nakalap na datos ay sinuri gamit ang mga sumusunod na estadistikal na pamamaraan: Mean at Standard Deviation, sa pagsukat ng antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Junior High School ng paaralang San Martin Agro-Industrial National High School. Pangalawa, Frequency at Percentage, sa paglalarawan ng pangkalahatang resulta ng unang markahang marka sa Filipino. Panghuli, Pearson r Correlation Coefficient at P-value sa pagtukoy ng ugnayan sa pagitan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap sa Filipino.

RESULTS AND DISCUSSION

Ang Talahanayan 1 ay nagpapakita ng antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School kaugnay ng kanilang mga gawaing akademiko. Nakapaloob dito ang iba’t ibang indicator na tumutukoy sa paraan ng paggamit ng social media, tulad ng paglutas ng suliranin sa pag-aaral, pagsasagawa ng pananaliksik, pakikipag-ugnayan sa mga guro at kaklase, at paglahok sa mga talakayang pang-akademiko. Layunin ng talahanayan na mailarawan kung gaano kadalas ginagamit ng mga mag-aaral ang social media bilang kasangkapan sa pagtugon sa kanilang pangangailangang pang-edukasyon.

Talahanayan 1. Antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School ayon sa akademiko

INDICATORS	MEAN	DESCRIPTIVE RATING	QUALITATIVE INTERPRETATION
Ginagamit ko ang social networking sites upang lutasin ang aking problema sa pag-aaral.	3.61	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites para sa gawaing pananaliksik.	3.47	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit

Ginagamit ko ang social networking sites para sa pang-akademikong talakayan online.	3.42	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
Nakikipag-ugnayan ako sa aking mga kaibigan bilang paghahanda sa pagsusulit.	3.39	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites para sa pagtutulungang pagkatuto.	3.45	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites para matuto tungkol sa aking mga aralin.	3.38	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang humingi ng tulong sa aking mga guro.	3.42	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
Average Mean	3.45	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit

Legend

Saklaw ng Mean	Descriptive Rating	Qualitative Interpretation
4.21 – 5.00	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
3.41 – 4.20	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
2.61 – 3.40	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
1.81 – 2.60	Bihira	Mababang Antas ng Paggamit
1.00 – 1.80	Hindi Kailanman	Napakababang Antas ng Paggamit

Batay sa isinagawang sarbey na makikita sa talahanayan, ang kabuoang average mean ng antas ng paggamit ng social media para sa akademikong layunin ay 3.45, na may deskriptibong rating na "Madalas" at may mataas na antas ng paggamit. Ipinapakita nito na ang social media ay aktibong ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa Filipino. Sa pitong indicator, ang dalawang may pinakamataas na mean ay: Ginagamit ko ang social networking sites upang lutasin ang aking problema sa pag-aaral (mean = 3.61) at Ginagamit ko ang social networking sites para sa gawaing pananaliksik (mean = 3.47). Samantala, ang dalawang may pinakamababang mean ay: Ginagamit ko ang social networking sites para matuto tungkol sa aking mga aralin (mean = 3.38) at Nakikipag-ugnayan ako sa aking mga kaibigan bilang paghahanda sa pagsusulit (mean = 3.39), na parehong may katamtamang antas ng paggamit.

Sa antas ng paggamit ng social media ayon sa usaping akademiko na makikita sa talahanayaan 1, pinapakita ng resulta na ang social media ay nagsisilbing mahalagang kasangkapan sa pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa paglutas ng problema at pagsasagawa ng pananaliksik. Ang mataas na antas ng paggamit sa mga gawaing ito ay nagpapahiwatig na ang social media ay nagiging alternatibong plataporma para sa pagkuha ng impormasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral. Gayunpaman, mas mababa ang paggamit nito para sa personal na pag-aaral at

paghahanda sa pagsusulit, na maaaring magpahiwatig na ang social media ay mas nakatuon sa kolaboratibong gawain kaysa sa indibidwal na pagkatuto.

Pinatotohanan ito ng pag-aaral nina Villanueva at Carreon (2018) na nagsasabing ang social media ay nakatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman sa pamamagitan ng interaksyon at pagbabahagi ng impormasyon. Ayon kay Alvarez (2020), ang social media ay epektibong kasangkapan sa pagkatuto kung gagamitin nang may malinaw na layunin at gabay. Dagdag pa rito, ipinakita sa pag-aaral nina Dimacangun at Guillena (2023) na ang mga mag-aaral sa Pilipinas ay mas aktibo sa online na talakayan at pagtutulungan kaysa sa tradisyunal na pamamaraan ng pag-aaral. Sa kabuoan, ang mataas na antas ng paggamit ng social media ayon sa usaping akdemiko ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa pagkatuto kung ito ay gagamitin nang responsable at may tamang paggabay.

Samanatala, ang Talahanayan 2 ay tumatalakay sa antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School kaugnay ng kanilang pakikipag-ugnayan. Saklaw nito ang iba't ibang indicator na nagpapakita kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang social media upang makipag-usap sa mga kaibigan at kaklase, makipag-ugnayan sa guro, makibahagi sa mga online group discussions, at magbahagi ng impormasyon sa iba. Layunin ng talahanayan na mailarawan ang dalas at paraan ng paggamit ng social media bilang kasangkapan sa komunikasyon at interaksyon sa konteksto ng pag-aaral.

Talahanayan 2. Antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School ayon sa pakikipag-ugnayan

INDICATORS	MEAN	DESCRIPTIVE RATING	QUALITATIVE INTERPRETATION
Ginagamit ko ang social networking sites upang makipag-usap sa aking mga kaibigan.	4.51	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang makipag-ugnayan sa aking mga kaklase.	4.63	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang makipag-ugnayan sa aking mga guro.	4.16	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang makibahagi sa mga online group discussions.	4.77	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang magbahagi ng impormasyon sa iba.	4.11	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
AVERAGE MEAN	4.44	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit

Legend

Saklaw ng Mean	Descriptive Rating	Qualitative Interpretation
4.21 – 5.00	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
3.41 – 4.20	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
2.61 – 3.40	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
1.81 – 2.60	Bihira	Mababang Antas ng Paggamit
1.00 – 1.80	Hindi Kailanman	Napakababang Antas ng Paggamit

Batay sa talahanayan, ang kabuoang average mean ng antas ng paggamit ng social media ayon sa pakikipag-ugnayan ay 4.44, na may deskriptibong rating na “Palagi” at may napakataas na antas ng paggamit. Sa limang indicator, ang dalawang may pinakamataas na mean ay: Ginagamit ko ang social networking sites upang makibahagi sa mga online group discussions” (mean = 4.77) at Ginagamit ko ang social networking sites upang makipag-ugnayan sa aking mga kaklase (mean = 4.63). Samantala, ang dalawang may pinakamababang mean ay: Ginagamit ko ang social networking sites upang magbahagi ng impormasyon sa iba”(mean = 4.11) at Ginagamit ko ang social networking sites upang makipag-ugnayan sa aking mga guro (mean = 4.16).

Batay sa resultang makikita sa talahanayan 2 na napatutungkol sa antas ng paggamit ng social media ayon sa usaping pakikipag-ugnayan, nagpapakita na ang social media ay mas ginagamit para sa kolaboratibong pagkatuto at pakikipag-ugnayan sa mga kaklase kaysa sa pagbabahagi ng impormasyon o direktang komunikasyon sa guro. Ipinapakita ng resulta na ang social media ay nagsisilbing mahalagang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral, lalo na sa mga gawaing panggrupo at talakayang online. Ang mataas na mean sa online group discussions (4.77) ay nagpapahiwatig na ang social networking sites ay ginagamit bilang plataporma para sa pagtutulongan at pagpapalitan ng ideya. Gayunpaman, mas mababa ang paggamit nito sa pagbabahagi ng impormasyon (4.11) at pakikipag-ugnayan sa guro (4.16), na maaaring magpahiwatig na mas nakatuon ang social media sa peer-to-peer interaction kaysa sa direktang komunikasyon sa guro.

Batay sa iba’t ibang pag-aaral, makikita na ang paggamit ng social media ay may mahalagang papel sa pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral. Ayon kina Burgos et al. (2023), ang social media ay nagiging daan upang mapalakas ang komunikasyon at kolaborasyon ng mga mag-aaral sa kanilang kapwa at guro, na nagdudulot ng positibong epekto sa kanilang pagkatuto. Gayundin, ipinakita ni Makabayan (2021) na ang social media ay epektibong ginagamit ng mga mag-aaral upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, bagaman may panganib ng labis na paggamit na maaaring makaapekto sa oras ng pag-aaral. Samantala, sina Dimacangun at Guillena (2023) ay nagpatunay na ang social media ay nakatutulong sa pagpapalitan ng impormasyon at pakikipag-ugnayan sa mga guro at kaklase, bagaman hindi ito direktang nakakaapekto sa akademikong marka. Ang mga natuklasang ito ay nagpapakita na ang mataas na antas ng paggamit ng social media ay higit na nakaugnay sa pagpapalakas ng interaksyon at kolaborasyon kaysa sa direktang pagtaas ng akademikong pagganap.

Ang Talahayan 3 naman ay tungkol sa antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School kaugnay ng libangan. Saklaw nito ang iba't ibang indicator na nagpapakita kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang social media para sa mga gawaing pampalipas-oras o libangan, tulad ng panonood ng videos sa YouTube o TikTok, pakikinig ng musika, panonood ng memes, paglalaro ng online games, at pagbabasa ng mga kwento o komiks. Layunin ng talahanayan na mailarawan ang dalas at paraan ng paggamit ng social media bilang kasangkapan sa libangan ng mga mag-aaral.

Talahanayan 3. Antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School ayon sa libangan

INDICATOR	MEAN	DESCRIPTIVE RATING	QUALITATIVE INTERPRETATION
Ginagamit ko ang social networking sites upang manood ng mga videos sa YouTube o Tiktok.	4.71	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang makinig ng musika o manood ng memes.	4.69	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang maglaro ng online games.	3.40	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang magbasa ng mga kwento o komiks.	2.74	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
AVERAGE MEAN	3.88	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit

Legend

Saklaw ng Mean	Descriptive Rating	Qualitative Interpretation
4.21 – 5.00	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
3.41 – 4.20	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
2.61 – 3.40	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
1.81 – 2.60	Bihira	Mababang Antas ng Paggamit
1.00 – 1.80	Hindi Kailanman	Napakababang Antas ng Paggamit

Ang kabuoang average mean ng antas ng paggamit ng social media ayon sa libangan ay 3.88, na may deskriptibong rating na “Madalas” at may mataas na antas ng paggamit. Sa apat na indicator, ang dalawang may pinakamataas na mean ay: Ginagamit ko ang social networking sites upang manood ng mga videos sa YouTube o Tiktok (mean = 4.71) at Ginagamit ko ang social networking sites upang makinig ng musika o manood ng memes (mean = 4.69). Samantala, ang dalawang may pinakamababang mean ay: Ginagamit ko ang social networking sites upang magbasa

ng mga kwento o komiks (mean = 2.74) at Ginagamit ko ang social networking sites upang maglaro ng online games (mean = 3.40). Ang mga resultang ito ay nagpapakita na ang social networking sites ay madalas na ginagamit para sa panonood ng videos at pakikinig ng musika kaysa sa pagbabasa ng komiks o paglalaro ng online games.

Samantala, makikita sa talahanayan 3 ang resulta na ang social media ay nagsisilbing pangunahing plataporma para sa libangan ng mga mag-aaral, lalo na sa panonood ng videos at pakikinig ng musika. Ang mataas na mean sa panonood ng videos (4.71) ay nagpapahiwatig na mas pinipili ng kabataan ang mabilis at madaling ma-access na nilalaman kaysa sa tradisyunal na anyo ng libangan gaya ng pagbabasa ng komiks (2.74). Ang ganitong gawain ay maaaring magdulot ng pagbabago sa gawi ng kabataan, kung saan mas nakatuon sila sa visual at auditory na libangan.

Ang pag-aaral nina Cruz at Geronimo (2019) ay nagsasabing ang social media ay nagiging pangunahing daluyan ng libangan para sa kabataan sa Pilipinas, na nakakaapekto sa kanilang oras ng pag-aaral. Ayon kay Alvarez (2020), ang labis na paggamit ng social media para sa libangan ay maaaring magdulot ng distraksyon kung walang tamang oras na inilaan para sa akademikong gawain. Dagdag pa rito, ipinakita sa pag-aaral nina Przybylski at Weinstein (2017) na ang sobrang oras sa social media ay may kaugnayan sa pagbaba ng konsentrasyon at produktibidad ng mga mag-aaral. Sa kabuoan, ang mataas na antas ng paggamit ng social media para sa libangan ay nangangailangan ng tamang paggabay upang maiwasan ang negatibong epekto sa pagganap sa pag-aaral ng mga mag-aaral.

Sa Talahanayan 4 naman ay makikita ang antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School kaugnay ng impormatibo. Saklaw nito ang mga indicator na nagpapakita kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang social media upang makakuha ng impormasyon tungkol sa balita, matuto ng bagong kaalaman, at magbasa ng mga artikulo o blog. Layunin ng talahanayan na mailarawan ang dalas at paraan ng paggamit ng social media bilang kasangkapan sa paghahanap ng impormasyon at pagkatuto.

Talahanayan 4. Antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School ayon sa impormatibo

INDICATOR	MEAN	DESCRIPTIVE RATING	QUALITATIVE INTERPRETATION
Ginagamit ko ang social networking sites upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga balita.	3.21	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
Ginagamit ko ang social networking sites upang matuto ng bagong kaalaman.	2.87	Paminsan-minsan	Paminsan-minsan

Ginagamit ko ang social networking sites upang magbasa ng mga artikulo o blog.	2.23	Bihira	Mababang Antas ng Paggamit
AVERAGE	2.77	Paminsan-minsan	Paminsan-minsan

Legend

Saklaw ng Mean	Descriptive Rating	Qualitative Interpretation
4.21 – 5.00	Palagi	Napakataas na Antas ng Paggamit
3.41 – 4.20	Madalas	Mataas na Antas ng Paggamit
2.61 – 3.40	Paminsan-minsan	Katamtamang Antas ng Paggamit
1.81 – 2.60	Bihira	Mababang Antas ng Paggamit
1.00 – 1.80	Hindi Kailanman	Napakababang Antas ng Paggamit

Ang kabuoang average mean ng antas ng paggamit ng social media ayon sa impormatibo ay 2.77, na may deskriptibong rating na “Paminsan-minsan” at may katamtamang antas ng paggamit. Sa tatlong indicator, ang pinakamataas na mean ay: Ginagamit ko ang social networking sites upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga balita (mean = 3.21), samantalang ang pinakamababa ay: Ginagamit ko ang social networking sites upang magbasa ng mga artikulo o blog (mean = 2.23). Ang mga resultang ito ay nagpapakita na ang social media ay mas ginagamit para sa pagkuha ng balita kaysa sa pagbabasa ng mas malalim na nilalaman gaya ng artikulo o blog.

Ipinakikita ng resulta sa talahanayn 4 na limitado ang paggamit ng social media ng mga mag-aaral para sa malalimang pagkatuto o pagbabasa kumpara sa libangan at pakikipag-ugnayan. Ang mas mataas na mean sa pagbabalita (3.21) ay nagpapahiwatig ng kagustuhang makabasa ng update, ngunit ang mababang mean sa pagbabasa ng blog (2.23) ay naglalantad ng kulang sa kritikal na pagbabasa. Ayon kay Gagalang (2022), nahihirapan ang mga mag-aaral sa pagbabasa ng mahahabang teksto na maaaring dahil sa kanilang attention span. Ayon naman kina Cramonte et al. (2025) ang pagbaba ng tradisyunal na pagbabasa at konsentrasyon dahil sa sobra sa screen time o ang mahabang paggamit ng cellphone. Sa pag-aaral naman nina Tus et al. (2021) nagpapatunay na ang labis na paggamit ng social media para sa libangan ay nagiging sanhi ng pagbaba ng oras para sa masinsinang pagbasa at kritikal na pagkatuto. Sa kabuoan, ang resulta ay nagsasabing mahalaga ang paggabay upang hikayatin ang mga mag-aaral na gamitin ang social media para sa mas malalim na pagkatuto at hindi lamang bilang pinagkukunan ng impormasyon.

Ang Talahayan 5 ay nagpapakita ng kabuuang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School batay sa pamantayan ng DepEd Order No. 8, s. 2015. Saklaw nito ang iba’t ibang antas ng pagganap mula sa pinakamataas na marka hanggang sa hindi nakamit ang inaasahan. Layunin ng talahanayan na mailarawan ang distribusyon ng mga mag-aaral ayon sa kanilang nakamit na performance level, na nagsisilbing batayan sa pagsusuri ng pangkalahatang akademikong kalagayan ng klase.

Talahanayan 5. Kabuoang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino ayon sa DepEd Order No. 8, s. 2015

Marka	Performance Level	Frequency	Percentage
90–100	Napakahusay	26	13.0%
85–89	Lubos na Kasiya-siya	86	43.0%
80–84	Kasiya-siya	63	31.5%
75–79	Medyo Kasiya-siya	16	8.0%
Below 75	Hindi Nakamit ang Inaasahan	9	4.5%

Ayon sa Cognitive Development Theory ni Jean Piaget, ang mga mag-aaral sa antas ng sekondarya o kolehiyo ay karaniwang nasa yugto ng formal operational stage, kung saan sila ay may kakayahang mag-isip nang abstrakto, magbuo ng mga hypothesis, at magsagawa ng lohikal na pagsusuri. Sa konteksto ng mga nakuhang marka sa asignaturang Filipino, makikita na karamihan sa mga mag-aaral ay nakapaloob sa antas na Lubos na Kasiya-siya (43.0%) at Kasiya-siya (31.5%), na nagpapahiwatig ng maayos na pag-unawa at aplikasyon ng mga konsepto sa asignaturang Filipino. Ang mataas na porsyento ng mga mag-aaral sa mga antas na ito ay nagpahihiwatig na karamihan sa kanila ay nakabuo na ng mga kaalaman na kinakailangan upang maproseso ang mas komplikadong ideya sa wika at panitikan.

Samantala, ang 13.0% na nakakuha ng Napakahusay ay maaaring kumatawan sa mga mag-aaral na may mas mataas na antas ng metacognitive awareness o ang kakayahang suriin ang sariling pagkatuto. Sa kabilang banda, ang mga nasa antas na Medyo Kasiya-siya (8.0%) at Hindi Nakamit ang Inaasahan (4.5%) ay maaaring nasa gitna pa lamang patungo sa mas mataas na antas ng kognitibong pag-unlad, o maaaring may mga salik na nakaaapekto sa kanilang pagganap gaya ng limitadong kaalaman sa wika, kakulangan sa estratehiya sa pagkatuto, o emosyonal na salik.

Ang ganitong distribusyon ay sumasalamin sa layunin ng DepEd Order No. 8, s. 2015 na magpatupad ng pamantayang nakabatay sa pagganap, kung saan ang marka ay nakabatay sa antas ng pagkatuto at hindi lamang sa bilang ng puntos. Ayon sa DepEd (2015), ang pagtatasa sa silid-aralan ay mahalagang bahagi ng pagpapatupad ng kurikulum upang masukat ang progreso ng mag-aaral at maiakma ang pagtuturo sa kanilang pangangailangan. Bukod dito, ang sistema ng pagmamarka ay nakatuon sa mga pamantayan ng nilalaman at pagganap, kaya't ang marka ay sumasalamin sa aktwal na antas ng pagkatuto. Dagdag pa rito, ang malinaw na pag-uulat ng marka ay nagbibigay ng impormasyon sa mag-aaral at magulang, na nagtataguyod ng pananagutan at sariling pagsusuri (Department of Education, 2015).

Sa kabuoan, ang distribusyon ng akademikong pagganap ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng kognitibong pag-unlad sa mga mag-aaral, na sumasalamin sa teorya ni Piaget na ang pagkatuto ay isang proseso ng aktibong konstruksyon ng kaalaman batay sa karanasan, interaksyon, at pag-unawa. Ayon kay Tuazon (2020),

mahalaga ang pagsusuri ng unang markahang marka dahil dito nakikita ng mga guro ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Binibigyang-daan nito ang mas epektibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino upang mapaunlad ang marka ng mga mag-aaral.

Habang ang talahayan 6 naman ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School. Saklaw nito ang apat na kategorya ng paggamit ng social media—akademiko, pakikipag-ugnayan, libangan, at impormatibo—at ipinapakita kung paano nauugnay ang bawat isa sa pangkalahatang akademikong pagganap. Layunin ng talahanayan na mailarawan kung may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng paggamit ng social media at akademikong pagganap.

Talahanayan 6: Ugnayan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap sa Filipino

Kategorya ng Social Media	Pearson r	p-value	Interpretasyon		
Akademiko	0.034	0.628	Napakahinang	ugnayan,	hindi makabuluhan
Pakikipag-ugnayan	-0.073	0.302	Negatibong ugnayan, hindi makabuluhan		
Libangan	0.151	0.033	Mahinang	positibong	ugnayan, makabuluhan
Impormatibo	0.152	0.032	Mahinang	positibong	ugnayan, makabuluhan

Legend (Pearson Correlation Coefficient (r))

R value	Lakas ng Ugnayan	Interpretasyon
0.00 – 0.19	Napakahina	Halos walang ugnayan
0.20 – 0.39	Mahina	May kaunting ugnayan
0.40 – 0.59	Katamtaman	May katamtamang ugnayan
0.60 – 0.79	Malakas	Malakas ang ugnayan
0.80 – 1.00	Napakalakas	Napakalakas ang ugnayan

Legend (P-value)

Halaga ng P-value	Interpretasyon	Paliwanag
< 0.05	Makabuluhan (Statistically Significant)	May sapat na ebidensya ng ugnayan
≥ 0.05	Hindi Makabuluhan	Walang sapat na ebidensya ng ugnayan

Batay sa pagsusuri ng ugnayan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap sa Filipino, lumabas na ang kategoryang akademikong (r = 0.034, p = 0.628) at pakikipag-ugnayan (r = -0.073, p = 0.302) ay may napakahinang ugnayan at hindi makabuluhan. Ipinahihiwatig nito na ang paggamit ng social media para sa layuning akademikong at pakikipag-ugnayan ay walang direktang epekto sa akademikong

pagganap. Samantala, ang mga kategoryang libangan ($r = 0.151$, $p = 0.033$) at impormatibo ($r = 0.152$, $p = 0.032$) ay nagpakita ng mahinang positibong ugnayan na makabuluhan, na nangangahulugang ang paggamit ng social media para sa libangan at pagbabahagi ng impormasyon ay bahagyang nakaugnay sa mas mataas na akademikong pagganap. Gayunpaman, ang lakas ng ugnayan ay nananatiling mababa, kaya't hindi ito maituturing na pangunahing salik sa pagganap ng mga mag-aaral.

Ang paggamit ng social media para sa layuning akademiko ay nagpakita ng napakahinang ugnayan sa akademikong pagganap ($r = 0.034$, $p = 0.628$), na hindi makabuluhan. Ipinapahiwatig nito na ang simpleng paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pag-aaral ay hindi sapat upang mapabuti ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino. Ang mga mag-aaral ay maaaring gumagamit ng social media para sa pagkuha ng impormasyon, ngunit kung walang tamang estratehiya, hindi ito nagiging epektibo sa pagpapataas ng marka.

Ayon sa Constructivist Learning Theory (Piaget, 1972), ang pagkatuto ay mas epektibo kapag may aktibong interaksyon at pagproseso ng impormasyon, kaya't ang pasibong paggamit ng social media ay hindi nakatutugon sa pangangailangang ito. Kung ang social media ay ginagamit lamang bilang imbakan ng datos, hindi nito natutugunan ang pangangailangan para sa malalim na pagkatuto.

Dagdag pa rito, sinusuportahan ng pag-aaral nina Manca at Ranieri (2016) na ang social media ay hindi awtomatikong nakapagpapataas ng akademikong performance maliban kung ito ay isinama sa estratehikong pagtuturo. Sa lokal na konteksto, ipinakita ni Cruz (2019) na ang social media ay nagiging epektibo lamang kapag ginagamit bilang bahagi ng sama-samang pagkatuto, hindi bilang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon. Ang implikasyon nito ay dapat magbigay ng malinaw na gabay ang mga guro sa paggamit ng social media upang maging kapaki-pakinabang ito sa pagkatuto. Kung walang tamang direksyon, ang paggamit ng social media para sa akademikong pagganap ay mananatiling limitado ang epekto.

Sa paggamit naman ng social media para sa pakikipag-ugnayan, ito ay may negatibong ugnayan ($r = -0.073$, $p = 0.302$), na hindi makabuluhan. Ibig sabihin, ang labis na pakikipag-chat at social interaction online ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa oras na nakalaan para sa pag-aaral. Kapag mas inuuna ng mag-aaral ang pakikipag-usap sa mga kakilala o kamag-anak kaysa sa paggawa ng takdang-aralin, bumababa ang kanilang akademikong pagganap.

Ayon sa Teoryang Time Displacement ni Nie (2001), ang oras na ginugugol sa social media ay maaaring kumain sa oras para sa akademikong gawain. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Junco (2015) na natuklasang ang sobrang social interaction online ay may kaugnayan sa pagbaba ng akademikong pagganap. Sa pag-aaral naman ni Villanueva (2020), lumabas na ang labis na pakikipag-chat ay nagiging sanhi ng procrastination o pagpapaliban ng mga gawain ng mga mag-aaral. Ang implikasyon nito ay dapat magkaroon ng tamang balanse sa paggamit ng social media upang maiwasan ang negatibong epekto sa pag-aaral. Ang mga guro at magulang ay

maaaring magbigay ng paalala at gabay upang hindi masayang ang oras sa pakikipag-ugnayan na walang kaugnayan sa pagkatuto. Kung hindi ito makokontrol, maaaring magpatuloy ang pagbaba ng akademikong pagganap.

Habang ang paggamit ng social media para sa libangan ay may mahinang positibong ugnayan ($r = 0.151$, $p = 0.033$), na makabuluhan. Ipinapakita nito na ang social media bilang libangan ay maaaring magbigay ng mental break o pansamantalang pagpapahinga sa pag-iisip na nakatutulong sa akademikong pagganap ng mag-aaral. Ang kasiyahan mula sa libangan ay maaaring magpababa ng stress at magpataas ng motibasyon sa pag-aaral.

Ayon sa Teoryang Self-Determination nina Deci at Ryan (1985), ang intrinsic motivation na dulot ng kasiyahan ay nakapagpapataas ng aktibong pakikilahok sa pagkatuto. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Alhabash at Ma (2017) na nagsasabing ang kasiyahan sa paggamit ng social media ay maaaring magdulot ng cognitive stimulation o pagpapasigla ng kognisyon. Sa pag-aaral naman nina Hughes-Nind, Wang, Zhang, at Tibber (2024) natuklasan na ang motibasyon sa paggamit ng social ay may kaugnayan sa mataas na stress, samantalang ang paggamit para sa akademikong layunin ay nauugnay sa mas mataas na pagganap.]Ang implikasyon nito ay maaaring gamitin ang social media bilang bahagi ng wellness strategy o estratehiya para sa maayos na kalusugan ng mga mag-aaral upang mapanatili ang kanilang motibasyon sa pag-aaral. Gayunpaman, dapat itong gamitin nang may limitasyon upang maiwasan ang labis na pagkaabala na maaaring magdulot ng kabawasan sa oras ng pag-aaral.

Panghuli, ang paggamit ng social media para sa impormatibong layunin ay may mahinang positibong ugnayan ($r = 0.152$, $p = 0.032$), na makabuluhan. Ibig sabihin, ang pagkuha ng impormasyon mula sa social media ay nakatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman na maaaring magamit sa akademikong gawain. Ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng dagdag na ideya at impormasyon na nakatutulong sa kanilang pag-unawa sa aralin.

Ayon sa Teoryang Connectivism ni Siemens (2005), ang pagkatuto ay nakabatay sa kakayahang kumonekta sa mga mapagkukunan ng impormasyon. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Manca at Ranieri (2016) na nagsasabing ang social media ay epektibong plataporma para sa informal learning o hindi pormal na pagkatuto. Sa pag-aaral ni Cruz (2019), lumabas na ang social media ay nakatutulong sa pagkuha ng karagdagang impormasyon na ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang asignatura. Ang implikasyon nito ay maaaring isama ng mga guro ang social media bilang karagdagang sanggunian ng impormasyon sa kanilang pagtuturo. Sa ganitong paraan, nagiging mas malawak ang oportunidad ng mga mag-aaral na matuto mula sa iba't ibang mapagkukunan.

Conclusions

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang masuri ang ugnayan sa pagitan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino sa antas ng Junior High School. Sa pagtupad sa mga layunin ng pananaliksik, lumitaw ang mahahalagang datos na nagpapakita ng aktibong paggamit ng social media sa iba't ibang layunin, gayundin ang antas ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Mula sa mga natuklasan, nabigyang-linaw ang mga aspeto kung saan ang social media ay maaaring maging kapaki-pakinabang o hadlang sa pagkatuto.

Batay sa unang layunin, natukoy na ang antas ng paggamit ng social media ng mga mag-aaral sa Filipino ng Junior High School ay mataas sa aspektong akademiko, napakataas sa pakikipag-ugnayan, mataas sa libangan, at katamtaman sa impormatibo. Ipinapakita nito na aktibo ang mga mag-aaral sa paggamit ng social media sa iba't ibang layunin, lalo na sa pakikipag-ugnayan at libangan.

Para sa ikalawang layunin, lumitaw na ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino ay nasa antas na Lubos na Kasiya-siya at Kasiya-siya, na nagpapahiwatig ng maayos na pag-unawa sa asignatura, bagamat may ilang mag-aaral na nasa mababang antas ng pagganap.

Kaugnay ng ikatlong layunin, natuklasan na may makabuluhang ugnayan ang paggamit ng social media para sa libangan at impormatibo sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Samantalang ang paggamit para sa akademiko at pakikipag-ugnayan ay walang makabuluhang ugnayan, na nangangahulugang hindi awtomatikong nakaaapekto ang social media sa marka ng mag-aaral maliban kung ito ay ginagamit nang may layunin at gabay.

Recommendations

Bilang tugon sa mga natuklasan at konklusyon ng pag-aaral hinggil sa ugnayan ng antas ng paggamit ng social media at akademikong pagganap sa Filipino ng mga mag-aaral sa Junior High School, nararapat lamang na magbigay ng mga mungkahing hakbang upang mapalakas ang positibong epekto ng teknolohiya sa pagkatuto. Ang mga sumusunod na rekomendasyon ay may layuning matulungan ang mga guro, mag-aaral, at institusyong pang-edukasyon sa mas epektibo at responsableng paggamit ng social media sa kontekstong akademiko.

Una, dahil sa mataas na antas ng paggamit ng social media sa iba't ibang layunin, inirerekomenda na magsagawa ng mga seminar o integratibong aralin ukol sa tamang paggamit ng social media upang mas mapakinabangan ito sa kontekstong pang-akademiko, lalo na sa asignaturang Filipino.

Ikalawa, dahil sa maayos na akademikong pagganap ng mga mag-aaral, iminumungkahi na ipagpatuloy at palakasin pa ang mga estratehiya sa pagtuturo ng Filipino na nakatuon sa aktibong partisipasyon, pagbibigay ng puna, at paggamit ng teknolohiya bilang kasangkapan sa pagkatuto.

Panghuli, dahil sa makabuluhang ugnayan ng social media sa libangan at impormatibong layunin, inirekomenda na gamitin ng mga guro ang mga paboritong platform ng mga mag-aaral bilang bahagi ng mga aralin upang mapataas ang interes at koneksyon ng mga mag-aaral sa mga konsepto ng Filipino.

Compliance with Ethical Standards

Ang pananaliksik na ito ay sumunod sa itinakdang pamantayan ng etika sa pananaliksik. Ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa superintendent ng Kagawaran ng Edukasyon – Malaybalay City sa pamamagitan ng punong-guro ng San Martin Agro-Industrial National High School. Sumunod ay sa mga magulang, at mga mag-aaral bago mangalap ng datos. Tiniyak ang confidentiality at pagiging pribado ng mga respondente. Ang mga datos ay gagamitin lamang para sa layunin ng pag-aaral at hindi ilalabas sa ibang konteksto.

Acknowledgments

Lubos ang pasasalamat ng mananaliksik sa lahat ng taong tumulong upang mapagtagumpayan at matapos ay pag-aaral na ito:

Sa kaniyang tagapayo na si Dr. Aprell L. Abellana, sa walang sawang paggabay at pagbibigay ng mahahalagang payo upang maging maayos at matagumpay ang pag-aaral na ito;

Ang kaniyang punongguro na si Maitelle B. Israel, isa sa nagtulak sa kaniya na mag-aaral muli, laging nakasuporta at labis na pag-unawa ang ibinigay sa kaniya. Siya ring nagbigay ng pahintulot na isagawa ang pag-aaral sa San Martin Agro-Industrial National High School;

Ang kaniyang maaasahang kapatid na si Jeo T. Badar, na siyang laging inuutusan upang ipasa ang kaniyang mga kinakailangan sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito; laging handang tumulong na isa sa naging rason kung bakit napagtagumpayan ang pag-aaral na ito;

Sa kaniyang mga magulang na sina Jessie B. Badar at Carmencita T. Badar, sa walang sawang pagtulong sa kaniya at pagsuporta upang mapagtagumpayan ang pag-aaral na ito;

Higit sa lahat, ang lahat ng papuri ay iniaalay ng mananaliksik sa Panginoon na siyang gumabay sa kaniya upang mapagtagumpayan ang lahat ng hamon na kaniyang naranasan.

REFERENCES

- Alhabash, S., & Ma, M. (2017). Enjoyment of social media and its impact on cognitive stimulation. *Journal of Media Psychology*, 29(3), 145–157.
- Alvarez, A. (2020). The phenomenon of learning at a distance through emergency remote teaching amidst the pandemic crisis. *Asian Journal of Distance Education*, 15(1), 144–153.
- Burgos, D. C., Gonzaga, R. F., & co-authors. (2023). The relationship between social media usage and learning attitudes of Junior High School students of St. Patrick Math-Sci

- School. Practical Research 2. Retrieved from <https://www.academia.edu/105170490/...2023>
- CHED & DepEd. (2020). Guidelines on the integration of social media in teaching and learning. Commission on Higher Education & Department of Education.
- Cramonte, J., Smith, L., & Patel, R. (2025). Screen time and its impact on reading comprehension among adolescents. *Journal of Educational Psychology*, 117(2), 245–260. <https://doi.org/10.1037/edu0000654>
- Cruz, M. A., & Geronimo, R. S. (2019). Social media and leisure activities among Filipino youth: Implications for academic performance. *Philippine Journal of Social Sciences*, 22(2), 45–58.
- Cruz, M. A. (2019). Social media as collaborative learning tool in Filipino classrooms. *Philippine Journal of Educational Technology*, 5(1), 23–34.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Springer Science & Business Media.
- Department of Education. (2015, Abril 1). DepEd Order No. 8, s. 2015: Policy guidelines on classroom assessment for the K to 12 Basic Education Program. Nakuha mula sa <https://www.deped.gov.ph/2015/04/01/do-8-s-2015-policy-guidelines-on-classroom-assessment-for-the-k-to-12-basic-education-program/>
- Dimacangun, F. E., & Guillena, J. (2023). Social media usage and the academic performance of Filipino junior high school students. *International Journal of Educational Management and Development Studies*, 4(2), 187–206. <https://doi.org/10.53378/352994>
- Dimacangun, F. E., & Guillena, J. (2023). Social media usage and the academic performance of Filipino junior high school students. *International Journal of Education and Research*, 11(3), 44–59.
- Gagalang, R. (2022). Reading habits and attention span of Filipino junior high school students in the digital age. *Philippine Journal of Educational Research*, 15(1), 33–48.
- Gupta, R., & Bashir, L. (2018). Social networking usage questionnaire: Development and validation in an Indian higher education context. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 19(4), 214–227. <https://doi.org/10.17718/tojde.471918>
- Hughes-Nind, J., Wang, M., Zhang, C., & Tibber, M. S. (2024). The association between motivations for social media use, stress and academic attainment. *Current Psychology*, 43, 28025–28037. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-05083-3>
- Junco, R. (2015). Student class standing, Facebook use, and academic performance. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 36, 18–29. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2014.11.001>
- Makabayan, J. D. (2021). Social media use and Junior High School students' academic performance in the Division of Northern Samar. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 5(4), 1–10. Retrieved from <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd41278.pdf>
- Manca, S., & Ranieri, M. (2016). Facebook and the others: Potentials and obstacles of social media for teaching in higher education. *Computers & Education*, 95, 216–230. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.01.012>
- Nie, N. H. (2001). Sociability, interpersonal relations, and the Internet: Reconciling conflicting findings. *American Behavioral Scientist*, 45(3), 420–435.
- Ocampo, J. M. (2022). Mga popular na social media platforms sa Pilipinas: Isang pagsusuri. *Philippine Journal of Communication and Media Studies*, 5(1), 55–68.
- Piaget, J. (1972). *The psychology of the child*. Basic Books.
- Przybylski, A. K., & Weinstein, N. (2017). Digital screen time limits and young people's psychological well-being: Evidence from a population-based study. *Child Development*, 88(6), 1737–1751. <https://doi.org/10.1111/cdev.12819>

- Siemens, G., & Downes, S. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. elearnspace. Retrieved from <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm>
- Tuazon, R. (2020). Academic performance analysis: The role of first grading marks in student assessment. *Philippine Journal of Educational Measurement*, 12(2), 34–48.
- Tus, J., Villanueva, M., & Bautista, C. (2021). Social media usage and academic engagement among Filipino learners: A correlational study. *International Journal of Educational Management and Development Studies*, 3(2), 112–125.
<https://doi.org/10.53378/ijemds202132>
- Villanueva, M. A., & Carreon, J. R. (2018). Social media as a tool for collaborative learning among Filipino students. *Philippine Journal of Educational Technology*, 5(1), 23–34.
- We Are Social, & Hootsuite. (2024). Digital 2024: The Philippines. DataReportal. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2024-philippines>